

Пальгуй Інна

аспірантка

Глухівський НПУ імені Олександра Довженка

Науковий керівник:

кандидат психологічних наук

Полілуєва Інга

Глухівський НПУ імені Олександра Довженка

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Сьогоднішня ситуація, яка постала в країні потребує пошуку шляхів поліпшення якості професійної освіти, що важливо для сталого розвитку суспільства й психологічного добробуту країни. Війна в Україні призвела до дестабілізації в багатьох аспектах життя людей. З найбільш уразливих галузей стала освіта, яка ще не встигла оговтатися після глобальної пандемії. Відповідна ситуація висуває нові вимоги до процесу підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, оскільки набуття лише предметних знань не робить випускників конкурентоздатними на ринку праці.

Короткий аналіз професійного стандарту професіограми сучасного вчителя визначає педагогічну діяльність як таку, що пов'язана з підвищенням психологічної компетентності, як базис професійної майстерності та успішної професійної діяльності є необхідною умовою ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Водночас формування психологічної компетентності майбутніх фахівців у освітньому процесі педагогічних ЗВО через недостатньо психологічних знань, вікових особливостей учнів, їхніх психологічних закономірностей та впливів у процесі навчання, не спонукає здобувачів освіти до професійного розвитку та переорієнтовує компоненти чинної освітньої системи на засади сучасних концепцій вкрай повільно.

Будемо дотримуватися того, що поняття (категорії) «освіта», «вчитель» та «психологічна компетентність» охоплюють різні форми психологічного комфорту та взаємодію людини з суспільством, для яких спільними змістовими лініями є:

- значення психологічних теорій і підходів;
- людина – емпатія та співчуття в цій діяльності;
- потреба в реалізації інтелектуального і творчого потенціалу особистості;
- розвиток самопізнання та спрямованість на задоволення потреб людини.

Одним з ключових факторів готовності педагогів до впровадження профільного навчання учнів у загальноосвітніх закладах – це створення компетентності вчителя. Для успішного функціонування та розвитку профільного навчання та забезпечення здобуття якісної освіти випускниками системи загально-середньої освіти Міністерством освіти науки України була схвалена концепція профільного навчання в старшій школі, що визначає: методологію, організаційно-педагогічні умови та механізми впровадження

профільного навчання учнів у старшій школі. Згідно з Концепцією профільного навчання, його суть полягає в якомога повнішому задоволенні та розвитку пізнавальних інтересів, нахилів і здібностей учнів. Враховуючи їхні потреби та сприяє більш глибокому розумінню предметів орієнтованих на майбутню професію та подальші життєві плани. Означений підхід до організації освітнього процесу, профільного навчання учнів закладів загальної середньої освіти спрямований на: реалізацію принципу особистісної орієнтованості навчання; створення найоптимальніших умов для професійного самовизначення та подальшої самореалізації учнів [3].

Профіль навчання відображає спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає глибоке та професійно спрямоване вивчення циклу споріднених предметів. Під час навчання учні засвоюють зміст освіти, одночасно сприяє загальноосвітній підготовці до майбутньої професійної діяльності. Профілізація враховує індивідуальні можливості, учнів та їхні перспективи щодо подальшої освіти та професійного розвитку; наявних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, інформаційних тощо) закладів загальної середньої освіти; сформованої інфраструктури регіону [1, с. 39–40].

Зважаючи на дослідження та обговорення освітян і науковців, впровадження профільного навчання в закладах загальної середньої освіти має багато аспектів. Ця педагогічна проблема стосується випускників, які повинні зробити важливий вибір щодо свого профільного розвитку. Профільне навчання спрямоване на розвиток особистості учня, враховуючи його індивідуальні особливості та потенціал. Заклади загальної середньої освіти формують комбінацію базових профільних та вибірково-обов'язкових навчальних предметів, а також спеціальних курсів [3]. Активізація й посилення інтересу до психологічних знань в учнів з урахуванням Концепції профільного навчання в старшій школі відбувається в умовах, коли психологічна підтримка грає важливу роль у стимулюванні інтересу учнів до психологічних знань а саме: розвиток здібностей та інтересів (робота в умовах профільного навчання); поглиблене вивчення предметів, зміст яких орієнтований на майбутню професію (мотивація та інтерес до предметів). Для психологічного профілю, на думку М. Слюсаревського, «вирішення питання психологічного супроводу трансформаційних процесів у суспільстві та освіті, відстеженням стану і динаміки суспільної свідомості на певні виклики та підготовка кадрів які психологічно зорієнтовані» [5, с. 5]. Розроблення авторських програм для курсів з психологічних предметів передбачає засвоєння учнями основних принципів психології. Важливий крок у формуванні психологічної компетентності та розвитку їхнього розуміння психологічних явищ.

Під час організації професійної підготовки вищого педагогічного закладу слід враховувати, що майбутні вчителі, в умовах профільного навчання в загальноосвітньому закладі, повинні здобути вміння забезпечувати:

- прогнозування індивідуального напрямку розвитку освіти ;
- планування освітнього процесу, спрямованого на максимальну індивідуалізацію навчання, самореалізацію, самовизначення учнів;
- практичне спрямування здійснюваного освітнього процесу;

– сприяння створювати сприятливу атмосферу, формуванню компетентностей учнів;

– професійну самоосвіту .

Передбачається, що молоді люди, які закінчили профільну школу, будуть мати чітке уявлення щодо своєї майбутньої ролі в родині, професійній діяльності та суспільстві, а також зможуть ефективно функціонувати в житті [2]. Формула Нової української школи має дев'ять ключових компонентів, здатних забезпечити необхідні умови, засоби і технології для навчання освітян в української держави. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності молоді до життя. Саме цього очікують від упровадження компетентнісного підходу та оновленої структури загальної середньої освіти.

Таким чином, актуалізоване питання формування психологічної компетентності майбутніх учителів у контексті профільного навчання не лише ґрунтується на минулому досвіді, але й обумовлене потребами суспільства та їх втілення у системі освіти.

Отже, психологічна компетентність включає відповідність між знаннями, практичними навичками та реальними діями, що виявляються під час освітнього процесу. Її формування починається в закладі загальної середньої освіти й обумовлює підготовленість молоді людини до життя.

Література:

1. Кондратенко Т. В. Формування економічної компетентності майбутніх учителів технології у процесі фахової підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Глухів, 2019. 39 с.

2. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в європейський освітній простір: затв. наказом М-ва освіти і науки України від 16.07.2018 р. № 988. URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti>.

3. Концепція профільного навчання у старшій школі: затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 р. № 1456. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784.

4. Ничкало Н. Г. Концепція педагогічної майстерності академіка І. А. Зязюна: міждисциплінарні засади. Теорія і практика професійної майстерності в умовах ціле життєвого навчання: моногр. / За ред. О. А. Дубасенюк. Житомир, 2016. С. 20–31.

5. Слюсаревський М. М. Яким є психологічний супровід процесів в Україні і що потрібно для його покращення. Освіта і суспільство. 2020. № 1. URL: https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/1989.